

(PÓS)PANDEMIA COVID-19, TECNOLOGIAS DIGITAIS E EDUCAÇÃO: UM OLHAR A PARTIR DO CAMPO DO ENSINO DE HISTÓRIA E DA EXPERIÊNCIA NA SALA DE AULA DA EDUCAÇÃO BÁSICA.

NAICON DE SOUZA BRINCO¹

1.Introdução

O presente artigo discute o ensino de História no contexto do distanciamento social devido a pandemia de COVID-19 e seus desdobramentos, em uma escola pública municipal de Macaé, RJ, durante os anos de 2020 e 2021. Minha perspectiva deriva da experiência como professor do Colégio Municipal Elza Ibrahim, onde atuo há 12 anos, em diálogo com referenciais teóricos metodológicos do campo acadêmico. Essa vivência é ainda reforçada pela pesquisa dissertativa intitulada *Ensino de História na cibercultura: narrativas sobre a ocupação do território e cidadania a partir da experiência histórica romana e o tempo presente*, que defendemos no programa ProfHistória/UERJ em 2020².

Neste texto, levantamos a hipótese de que as práticas de ensino, no colégio *locus* da pesquisa, foram afetadas pelo ensino remoto, com aumento significativo no uso de tecnologias digitais oferecidas por empresas privadas e construção coletiva de táticas educativas que se integraram aos saberes da comunidade escolar, mesmo que enfrentando resistências.

Em minha percepção como professor que atua na unidade de ensino em 2023, os fenômenos de nossa hipótese apresentaram algumas continuidades após o retorno das aulas presenciais, por exemplo: (i) intensificação de uso de recursos digitais utilizados esporadicamente antes de 2020 (ii) reuniões pedagógicas *online*; (iii) utilização de formulários digitais para atividades avaliativas dos alunos; (IV) adoção por parte da secretaria de educação, por meio de licitação, do sistema de gestão escolar Educa+ Macaé, no qual são registradas a

¹Doutorando em História Social (PPGHS-UERJ) na Faculdade de Formação de Professores da Universidade do Estado do Rio de Janeiro (FFP/UERJ), orientado pela Dr^a Maria Aparecida da Silva Cabral. Mestre em ensino de História (ProfHist-UERJ). Professor da educação básica do Colégio Municipal Elza Ibrahim - Macaé/RJ. Email: brinco.naicon@gmail.com. Esse evento contou com o apoio institucional do PPGHS da UERJ e da CAPES.

²Disponível no link: <<http://www.btdt.uerj.br/handle/1/19053>>. Acesso em 20 de agosto de 2023.

frequência dos discentes e os planejamentos dos docentes, elaborados atividades *online* e disponibilizado acervo de livros digitais.

O objetivo desta investigação é explorar e discutir os riscos e potencialidades do uso de tecnologias digitais no ensino de História da educação básica a partir de questões locais em diálogo a processos globais. Reconhecemos que a expansão destas na educação básica era um fenômeno preexistente à pandemia de COVID-19. Na experiência em sala de aula e nos diálogos durante o programa de pós-graduação em ensino de História, já havia voltado os interesses de pesquisa para tais questões, inclusive na dissertação de mestrado realizada entre os anos de 2018 e 2020. No entanto, enquanto professor da linha de frente de uma escola pública em área periférica que recebe alunos de assentamentos urbanos e rurais – localizada em um território de vulnerabilidade social de uma cidade que tinha em 2017 a maior média salarial do país com (BRINCO, 2021) – observei que tal processo se intensificou com a demanda do ensino remoto.

Com o retorno parcial ao ensino presencial no segundo semestre de 2021 e total em fevereiro de 2022, as consequências da exclusão digital, do distanciamento social e do próprio afastamento da escola enquanto local físico no território, foram discutidas em conselhos de classe, reuniões de professores e salas de aula. Por vezes, práticas relacionadas às potencialidades do digital e os saberes desenvolvidos durante o ensino remoto encontraram novas resistências, evidenciada na linguagem nostálgica de uma educação que, segundo alguns, teria sido melhor antes da expansão da *internet*, dos jogos digitais, das redes sociais, do fenômeno da expansão da *cibercultura*.

No referencial teórico-metodológico, discutimos os conceitos de território, capital imperialismo e neoliberalismo em relação ao fenômeno dos oligopólios da tecnologia e suas interações com o ambiente onde o ensino de História adquire materialidade na minha prática docente: a escola da educação básica na qual atuo. O interesse local está intrinsecamente relacionado a um contexto global. Desta forma, as hipóteses operadas podem ser exploradas por outros pesquisadores (MATTOS, 2011) com a perspectiva de que “as ações sociais são comentários a respeito de mais do que elas mesmas; de que, de onde vem uma interpretação não determina para onde ela poderá ser impelida a ir” (GEERTZ, 1978, p. 34).

Nos resultados, observamos o aprofundamento das desigualdades sociais de acesso ao *ciberespaço*, mesmo dentro de uma mesma sala de aula. A exclusão digital já era um fenômeno existente, e tínhamos a percepção em parte do corpo docente da escola, de que isso influenciava nos resultados escolares, embora não tivéssemos testado tal hipótese. Pois essa exclusão digital poderia estar relacionada a outros fenômenos, como um contexto mais amplo de vulnerabilidade social, no qual a falta de acesso à *internet* é apenas uma das variáveis.

Entretanto, durante os anos de 2020 e 2021, ter dispositivos para acessar o *ciberespaço* tornou-se um dos fatores mais importantes para participação no sistema educacional. Essa questão, que em nossa percepção já afetava as trajetórias educacionais, passou a ocupar o centro do palco. Atualmente, dois anos após o retorno ao ensino presencial, discutimos na comunidade escolar quais aspectos do período do ensino remoto continuam presentes no cotidiano, além de ter se tornado meu interesse de pesquisa.

2.Referencial Teórico-Metodológico

Atuamos com base na perspectiva de Milton Santos (1998), que concebe o território como o espaço onde as ações humanas ocorrem, podendo ser em lugares contíguos ou em rede, e atualmente atravessado pelo Mercado em todos os lugares por onde o capitalismo se expandiu. De acordo com Haesbaert (2011), toda sociedade é territorializada, uma vez que é no território que a vida se materializa, seja em signos simbólicos ou objetos físicos.

Ao expandir-se, o capitalismo se depara com uma série de contradições na busca por consolidação, devido à multiplicidade das experiências humanas. Para superar suas próprias fragilidades, busca normatizar valores como ideias universais que atravessam consciências e formas de existir. Dessa forma, são criados desejos que se transformam em necessidades sociais, capazes de estratificar as maneiras de se relacionar com o mundo (DELEUZE; GUATTARI, 1995). Esse processo pode preencher o horizonte de expectativas dos sujeitos (KOSELLECK, 2006 apud BRINCO; CABRAL, 2020) com o consumo de mercadorias.

Para Fontes (2010) uma característica intrínseca ao capital é a recriação constante de formas de expropriação. Fenômeno observado no segundo milênio na expansão do capital financeiro e centralização em oligopólios – nos quais os capitalistas pressionam-se mutuamente em busca de uma exploração mais acentuada. Apontamos como um dos resultados desse

processo os oligopólios formados pelas empresas conhecidas como GAFAM (*Google, Amazon, Facebook, Apple e Microsoft*), que integram outro tipo de capitalismo: o de vigilância, que explora, coleta e processa dados de usuários (MANIFESTO SOBRE A VIGILÂNCIA NA EDUCAÇÃO, 2021). Nesse cenário, há controle privado de recursos sociais.

A predominância do capital monetário é uma característica central no conceito defendido por Fontes (2010) sobre o capital-imperialismo. Nesse contexto, surgem novas formas de desigualdade que se somam às anteriores. À medida que se expande, o capital-imperialismo busca exercer um amplo controle sobre a vida social, mediando todas as formas de existência através da lógica do dinheiro (ou seja, da competitividade). Segundo Fontes (2010), não existiria um ‘lado de fora’ do Mercado, pois este atravessa todas as relações sociais. Como resultado, os indivíduos frequentemente se veem compelidos a aderir voluntariamente às constantes criações de novas necessidades, recebendo em troca atualizações tecnológicas. Na busca incessante por bens de consumo desejados, os direitos sociais são transformados em mercadorias e naturalizados como símbolos de felicidade e sucesso.

Para Bauman (1977), os processos de naturalização são deterministas, ao contrário da cultura, que é um fenômeno mutável. A naturalização, em certos casos, pode ocorrer como um projeto intencional que oculta agenciamentos e promove a resignação dos sujeitos diante de estruturas pré-estabelecidas, tomadas como eternas pelos indivíduos. Essa dinâmica, caracteriza-se por ser a-histórica e ao usarmos o tratado *Tempo e Narrativa* de Ricoeur como chave de análise, percebemos que esse fenômeno permanece sob o Signo do Outro, que pode ser um necromante do tempo, pois destemporaliza o passado e o interdita como lugar que um dia foi vivo e real (RICOEUR, 2010 apud BRINCO, 2021b).

Santos (2007), sustentou que a lógica do dinheiro é a da competição, que pode encontrar nas regulações internas do território um sistema de contrapesos para a expropriação capitalística. Por essa razão, o capital tende a buscar formas de sair do território concomitantemente à sua produção interna. Como superar tal dilema? Através das técnicas de informação e comunicação operadas pelo capital monetário, incluindo as chamadas moedas virtuais, como criptomoedas e os NFTs. De acordo com Pires (2017), é comum encontrar discursos com promessas de liberdade e independência financeira para aqueles que se esforçam o suficiente, atrelados a investimentos e circulação das criptomoedas. No entanto, ao escapar

das regulações internas do território, os próprios usuários são utilizados nos algoritmos de consenso validados cronologicamente em blocos (*Blockchain*). Paradoxalmente, aprofundam a desigualdade social, servindo aos interesses do capital de impor-se sobre países, mesmo que não estejam intrinsecamente ligadas a um território específico. Em outras palavras, o capital e aqueles que o detêm, os capitalistas, buscam a extraterritorialidade (Bauman, 2003).

A lógica do dinheiro, portanto, se apropria do conceito de território em rede, transformando-o em mercadoria e distanciando as características de contiguidade e solidariedade mencionadas por Santos (2007) nos territórios compartilhados. No entanto, de acordo com Certeau (2014), esse processo não ocorre sem resistências. Diante das estratégias de dominação, os sujeitos desenvolvem táticas de existência que transcendem as universalizações capitalistas. Esse fenômeno ocorre nos territórios, onde os subalternizados encontram refúgio. Portanto, no cotidiano, nas táticas, nos agenciamentos e na criação, encontraríamos uma última fronteira de resistência.

Conforme apontado por Bauman (2003), o território se apresenta como um espaço de defesa e atuação dos sujeitos, individualmente e coletivamente enquanto sociedade civil organizada. No entanto, o autor também identifica os movimentos de esvaziamento do território promovidos pelo capital em sua forma neoliberal. As mudanças frequentemente se disfarçam sob uma roupagem de empreendedorismo com a linguagem motivacional de *empreendedores de si*. Nesse cenário, os indivíduos são induzidos a se perceberem como competidores em uma ideologia meritocrática, o que resulta na fragilização dos laços coletivos que poderiam proporcionar segurança nas adversidades. O autor sugere que a relação entre segurança e liberdade, quando examinada fora da ótica neoliberal, pode ser equilibrada de maneira a não favorecer nem o individualismo extremo, por um lado, nem a opressão em nome da segurança da comunidade, por outro (BAUMAN, 2003 apud BRINCO, 2023).

Nesse ínterim, a localização em um território pode revelar-se uma vantagem a ser aproveitada como um espaço de organização civil, desenvolvimento de táticas de resistência e defesa dos sujeitos inseridos em uma comunidade. Tal ambiente teria a potência de possibilitar o exercício pleno da cidadania, no qual os sujeitos colaboram mutuamente mantendo, ao mesmo tempo, sua emancipação. É essa característica a ser buscada no espaço escolar, ou na comunidade escolar, que defendemos enquanto instituição inserida em um território.

Anais do Encontro Estadual de Ensino de História – ANPUH/BA. (Re)formas educacionais e Itinerários (re)formativos: tempo presente, futuros possíveis e Ensino de História. Salvador: UFBA, 2023.

A estratégia de dominação, seja sob a perspectiva neoliberal, na expansão do capital imperialismo ou na busca pela extraterritorialidade do capital, exerceu influência sobre as práticas cotidianas do colégio. No entanto, ao considerarmos a instituição escolar em sua localização, abrem-se possibilidades para transformá-la em um espaço de táticas de resistência, mesmo ao utilizar produtos e serviços oferecidos pelas empresas GAFAM. Consideramos que o ensino de História ocupa um lugar privilegiado nesse contexto, uma vez que faz parte dessa área do conhecimento a tarefa de desnaturalizar o social. É relevante observar que os estudantes utilizam as mídias digitais e têm contato com o *ciberespaço* fora dos limites da escola, muitas vezes de forma direcionada devido a restrições socioeconômicas características do sistema capitalista. Em alguns casos, o acesso à *internet* pode se limitar às redes sociais, o que traz consigo as complexidades de propagandas e disseminação de notícias falsas em comunidades virtuais, contribuindo para o aprofundamento de várias formas de fascismos em suas diferentes vertentes.

Não abordamos esses riscos como uma interdição do uso do digital no espaço escolar. Pelo contrário, destacamos a necessidade de incorporá-lo às salas de aula como um fenômeno histórico de nosso tempo. Propomos a historicização de objetos e espaços que são utilizados ao longo do processo de ensino ou considerados fontes nas atividades escolares cotidianas.

Com a crescente pressão dos tempos do mercado nas políticas públicas da educação e as vivências dos estudantes marcadas pelo fenômeno da expansão do ciberespaço, temos considerado que se torna ainda mais relevante para os jovens estudantes o aprendizado de conceitos e outras experiências históricas, além da competência de localizar-se no tempo como sujeitos históricos. Se a cibercultura privilegia a noção de simultaneidade e contribui com o fenômeno do presentismo – no qual o presente torna-se perpétuo ao esvaziar o passado e ser o único horizonte possível enquanto corrida pela constante atualização –, as mídias digitais junto ao ciberespaço, mediadas pelo professor, são potenciais ferramentas de ensino-aprendizagem em História (BRINCO; CABRAL, 2020, p. 73).

A potência narrativa do ensino de História pode ser amplamente explorada no processo de apropriação de diversas experiências de existência e na relação com os objetos que compõem o mundo. Enquanto a naturalização do social serve aos interesses tecnocráticos daqueles que buscam manter o *status quo*, a desnaturalização provoca questionamentos sobre o presente enquanto uma construção histórica no tempo. O que pode abrir caminhos para ampliação no

Anais do Encontro Estadual de Ensino de História – ANPUH/BA. (Re)formas educacionais e Itinerários (re)formativos: tempo presente, futuros possíveis e Ensino de História. Salvador: UFBA, 2023.

ISSN 2965-5528

horizonte de expectativas dos discentes, instigando diferentes futuros possíveis que estão intrinsecamente relacionados a um espaço de experiência que se estende além do presente. Essa potência, que tem aspectos afetivos e cognitivos, abre-se para possibilidades de transformação, permitindo explorar maneiras diferentes de habitar o mundo que transcendem os limites do sistema capitalista. Mesmo diante das influências das formas de produção neoliberais, a escola tem o potencial de ser um espaço onde se aprende a imaginar e sonhar outras possibilidades de mundo (KOPENAWA; ALBERT, 2015) através de diversas cosmovisões.

4-Fontes

Utilizamos as seguintes fontes para embasar nosso estudo: Documentações sobre as abordagens da escola no ensino remoto em 2020 e 2021 que incluem atas de conselho de classe e de reuniões pedagógicas, *blog Educação Não Para* da Secretaria de Educação de Macaé, práticas de ensino desenvolvidas durante o período, diário e o *Google Drive* público da Prefeitura de Macaé com atividades e planos de ensino.

5- Horizontes Digitais e Jogos Cotidianos

Durante o período de ensino remoto, a familiaridade que possuía em minha trajetória pessoal e profissional com o digital e com jogos, desempenhou um papel importante na construção de atividades com os alunos e na colaboração com a comunidade escolar. Promover a discussão no âmbito das salas de aula e explorar as oportunidades oferecidas pela *gamificação* (COSTA, 2017) e pela abordagem crítica das tecnologias, permite que atuemos como agentes que criam narrativas no contexto escolar. Nesse contexto, somos os artífices que fomentam o surgimento de novas histórias, no qual o processo cultural de construção do conhecimento supera perspectivas tecnicistas das tecnologias humanas (SENNETT, 2019, p. 16). De acordo com Sennett, os jogos possuem a capacidade de estabelecer uma relação entre a prática e a reflexão, ampliando a experiência para uma compreensão procedimental. Isso possibilita a criação de novas abordagens a partir das técnicas já previamente conhecidas:

A primeira diz respeito à coerência do estabelecimento das regras. Muitas das regras concebidas pelas crianças para seus brinquedos ou jogos revelam-se inicialmente ineficazes, como no caso da ausência de regras viáveis para uma contagem de pontos. O estabelecimento de regras funcionais requer

colaboração; todas as crianças devem concordar em obedecer a elas. E as regras funcionais são inclusivas; devem aplicar-se a jogadores de diferentes habilidades. No cerne da funcionalidade está a repetição, a invenção de regras que permitam a prática dos jogos mais de uma vez. A repetição dos jogos, por sua vez, prepara o terreno para experiências de prática, efetuando um procedimento repetidas vezes. Nos jogos infantis, no entanto, as crianças também aprendem a modificar as regras que estabelecem, o que igualmente tem consequências para a idade adulta, como no caso da repetição de uma prática técnica que podemos gradualmente alterar, mudar ou aperfeiçoar [...] A habilidade artesanal depende do que as crianças aprendem no diálogo lúdico com os materiais físicos, da disciplina de seguir regras, do progresso da complexidade no estabelecimento de regras. O jogo é tão universal, tão cheio de implicações para os adultos — e, no entanto, a preconceituosa visão moderna aferra-se à convicção de que só uns poucos têm capacidade de realmente fazer um bom trabalho (SENNETT, 2019, p. 271, 272).

A incorporação de jogos em sala de aula pode ser conduzida como um movimento de tecnologia reversa, na perspectiva da abordagem de Sennett (2019, p. 162), em que os padrões estabelecidos pelo mestre artífice (o professor) servem como orientação. Conforme sugerido pelo autor, esse processo pode ocorrer como uma experiência compartilhada de tentativas e erros voltadas para um objetivo coletivo, permeada por interações que promovem a colaboração mútua. Sennett (2019), também observa que a hierarquia pode ser percebida como uma característica organizacional com comunicação aberta entre alunos e professores.

O nosso objetivo não é formar todos os alunos como historiadores profissionais, mas desenvolver, junto aos discentes, ferramentas conceituais que lhes permitam acessar o passado de maneira crítica. Nessa perspectiva, dialogamos com a teoria de Ricoeur (2010a, 2010b), ressignificando-a, ao mobilizar na educação básica uma prática que envolva operar com o familiar, o diferente e a formulação de analogias na construção das narrativas, com a temporalidade de maneira não fatalista (BRINCO 2021b). Promovendo o desenvolvimento da probabilidade imaginária ao reconhecer e experimentar os acontecimentos como variáveis na construção temporal (BRINCO; CABRAL, 2020).

Sob outra abordagem teórica, Silva (2017) postula que a natureza procedimental dos jogos deriva da não linearidade narrativa, resultando em uma série de conexões causais e múltiplas possibilidades de relações. Para o autor este aspecto é particularmente proeminente em jogos de simulações históricas, nos quais as condições e consequências moldam o

desenvolvimento de histórias únicas, todas regidas por um conjunto específico de regras. O autor estabelece uma ligação entre a procedimentalidade dos jogos e o conceito de consciência histórica proposto por Rüsen (2001, 2010), indicando a mobilização de conceitos históricos genéricos e elementos da cultura histórica no contexto dos jogos digitais. Tal integração não apenas enriquece a aprendizagem histórica, transcendendo o acúmulo de conteúdo escolar, mas também se reflete na competência narrativa dos jogadores, conectando suas vivências individuais com o contexto social em que estão inseridos. A análise do jogo *Sid Meier's Civilization* embasou a defesa desta perspectiva, no qual Silva (2017) examinou a linguagem procedimental do jogo e a forma colaborativa como a comunidade de jogadores o utiliza como base para a criação conjunta de narrativas ficcionais.

6-Discussão e Resultados: Entre o Local e o Global.

Consideramos que toda aprendizagem é um ato criativo. Não buscamos a celeridade da maior quantidade possível de informações, fatos e eventos de um passado cristalizado pela pressa de o expor no museu abstrato de um ensino feito de galerias expositivas do tempo. Pois pensamos a aula de História como momento de desaceleração na criação de conceitos, produção de textos e discussão de conteúdo.

Em nossas práticas temos adotado a abordagem do uso de jogos em sua dimensão procedimental para a construção e apropriação do conhecimento histórico. Nesse sentido, o aprendizado das técnicas de uso da tecnologia é integrado ao processo de ensino como um meio para desnaturalizar os objetos utilizados e conceitos que são estudados. Tratamos as atividades que mobilizam jogos em sala de aula com o objetivo de explorar o potencial de "produção de aprendizagens, e não apenas como espaço de suas verificações" (BOMFIM, 2023, 396). Nessa abordagem, almejamos proporcionar aos estudantes uma vivência de aprendizado que seja dotada de sentido no qual a tecnologia é operada como meio para acesso crítico ao passado.

Alicerçados nesse princípio colaborativo, ampliamos nossa perspectiva para contemplar não apenas as experiências das aulas de História durante os anos de 2020 e 2021, mas também para relatar ações do colégio onde permaneço atuando. Como equipe escolar, estabelecemos como um dos objetivos o de desenvolver a capacidade crítica dos estudantes no que se refere às práticas de leitura e escrita em meio digital. Nossa intenção foi a desnaturalização do

ciberespaço, seus aparelhos de acesso e informações circulantes – evitando uma abordagem ingênua diante das mídias digitais. O termo ‘abordagem ingênua’ remete à concepção de que estas seriam ferramentas imparciais, desprovidas de ideologias ou intenções subjacentes nas dinâmicas de consumo e divulgação de dados pessoais. No reconhecimento de que as ferramentas humanas de mediação do mundo – sejam elas físicas ou conceituais – mudam de significado ao longo do tempo e conforme os interesses de uso em presentes diversos.

Nas primeiras semanas do estabelecimento do ensino remoto em março de 2020, com intuito de promover tal abordagem crítica e colaborativa na utilização das ferramentas disponíveis no *ciberespaço*, adotamos a estratégia de elaborar tutoriais em formato digital, contando com a participação ativa da comunidade escolar. Além disso, aproveitamos os grupos de *WhatsApp* como espaços de intercâmbio de experiências e sugestões, estabelecendo uma dinâmica de diálogo constante entre a orientação pedagógica e o corpo docente. Nesse contexto, compartilhamos os materiais produzidos e selecionados e as vivências cotidianas não somente internamente, mas também com outras escolas, almejando enfrentar desafios socialmente partilhados por meio de soluções coletivas, compreendendo que cada indivíduo também enfrentava as situações de forma singular (BAUMAN, 2003).

No entanto, a implementação dessas abordagens não ocorreu sem enfrentar certas resistências, considerando o contexto neoliberal no qual os professores também estão inseridos socialmente, em que o sistema de concorrência é uma característica proeminente que incentiva uma lógica competitiva. Nesse cenário, a dinâmica do capitalismo acentua sua expropriação por meio da autovigilância entre os trabalhadores, infiltrando-se profundamente em suas consciências. Essa perspectiva é defendida por Bauman (2003), que discute como os trabalhadores frequentemente se monitoram mutuamente, atuando como agentes avançados do sistema capitalista, com a crença nas promessas de liberdade fundamentadas na meritocracia, que paradoxalmente mantém um sistema opressivo em funcionamento. Isso se traduz em uma busca individual pelo sucesso, frequentemente às custas da derrota de outros indivíduos ou em comparação com eles, em vez da busca por cooperação e construção coletiva. Esse padrão de competição persiste, mesmo quando o pódio almejado não existe institucionalmente, como é o caso de situações sem concorrência nos empregos públicos com estabilidade, em que a

progressão na carreira e o aumento salarial são definidos com base em critérios de tempo de serviço e formação contínua individual.

A equipe escolar, conforme documentado em nosso diário de pesquisa e expressado verbalmente pelas diretoras e orientação pedagógica, durante o distanciamento social tomou a decisão de priorizar a construção de vínculos afetivos com a instituição educacional, ao mesmo tempo em que reconhecia a importância do desenvolvimento cognitivo dos estudantes. Essa escolha estratégica implicou no levantamento de questionamentos e tensões, ainda presentes, acerca do papel da escola diante das pressões da lógica neoliberal, marcada por imperativos de produtividade e exclusão. Ao planejar atividades para as apostilas e o *blog* da secretaria de educação, bem como ao conduzir reuniões pedagógicas por meio do *Google Meet*, os professores, em grande parte, adotaram uma abordagem de ensino que estabelecia conexões diretas com as experiências dos estudantes em meio à pandemia e às complexas questões políticas e negacionistas que permeavam a sociedade.

Tais práticas, que começaram como iniciativas individuais de docentes, gradualmente se tornaram um princípio adotado pela equipe pedagógica. As atividades elaboradas por professores de diversas áreas do conhecimento, abrangeram uma série de tópicos, incluindo as experiências históricas de pandemias passadas, a geração de conhecimento nas ciências, a importância das vacinas e de atividades físicas no período de isolamento social, bem como questionamentos acerca do uso das tecnologias digitais. A partir de junho de 2020, a secretaria de educação adotou a plataforma *Google Classroom* institucionalmente para toda a rede municipal, ao mesmo tempo que criou endereços de e-mail para os professores.

No entanto, a manutenção do contato com os estudantes apresentou-se como um desafio considerável. A situação variava amplamente, visto que alguns discentes possuíam acesso à *internet* apenas nos fins de semana, enquanto outros dependiam da conexão de dados fornecida por suas empresas de trabalho. Essa disparidade no acesso à tecnologia impactou diretamente a dinâmica do ensino remoto, evidenciando a exclusão digital e desigualdades sociais.

Nesse sentido, ficou evidente que as diferenças no acesso à tecnologia tiveram um papel significativo no aumento das desigualdades educacionais, pois muitos alunos não tiveram a oportunidade de participar plenamente de forma *online*, estudando por meio de apostilas impressas produzidas por professores, mas sem a mediação nas explicações. Adicionalmente,

Anais do Encontro Estadual de Ensino de História – ANPUH/BA. (Re)formas educacionais e Itinerários (re)formativos: tempo presente, futuros possíveis e Ensino de História. Salvador: UFBA, 2023.

o ambiente digital se revelou como um espaço onde discursos negacionistas encontraram terreno fértil para sua disseminação, destacando a importância de abordar de maneira crítica o uso das tecnologias e promover o letramento digital entre os estudantes.

A escola se configurou como um ambiente de interação onde distintos tipos de saberes convergiram: o saber científico das instituições acadêmicas, saberes das vivências dos alunos e saberes práticos dos docentes (TARDIF, 2012; SENNETT, 2019). Além disso, incorporou os saberes enraizados na cultura escolar, que estabelecem normas e padrões de comportamento dentro do ambiente educativo (JULIA, 2001). Ao examinarmos a interação dos indivíduos com o espaço virtual – tanto aqueles que tiveram acesso ao *ciberespaço* quanto aqueles que foram excluídos desse processo – discutimos neste texto as transformações nas relações sociais que caracterizaram o período de 2020 a 2021, marcado pela pandemia da Covid-19. Contudo, é relevante ressaltar que a novidade nesse contexto das redes como canais de fluidez na sociedade, com a expansão da *cibercultura*, não residia nos fenômenos em si, mas sim na intensificação da sua disseminação (HAESBAERT, 2011). Ressaltamos a relevância de ocuparmos os espaços digitais nas escolas. No sentido de nos movimentarmos por ele e engajarmos, nas práticas de ensino, produções das universidades feitas para a educação básica ou mesmo as de divulgação científica, hospedadas no *ciberespaço*.

Encerro esta comunicação de pesquisa com a materialização textual da imagem mental que inicialmente inaugurou o artigo intitulado *Ensino de história na educação básica e a expansão do capital imperialismo no ciberespaço* (BRINCO, 2023). E em seguida, com o auxílio da inteligência artificial, da imagem mental, que após mediação das palavras, foi novamente transformada em uma representação visual para ser compartilhada neste encontro:

Começamos o presente texto com a licença poética de escrever que o ano de 2020 ainda não acabou, mas agoniza e se debate, pois, está chegando ao fim. Ao contrário do que nos mostra o calendário em seus ciclos solares, rotações e translações planetárias e simbolismos de encerramento e renovação, os eventos relacionados à pandemia de COVID-19 ainda se impõem em nosso cotidiano. Sejam: (i) nas lembranças dos familiares e amigos mortos¹; (ii) nas políticas públicas do governo federal as quais uma Comissão Parlamentar de Inquérito indicou em seu relatório uma série de ações desastrosas e corruptas (BRASIL, 2021); (iii) nas evidências de negacionismos científicos

VII Encontro Estadual de Ensino de História
(Re)formas educacionais e Itinerários (re)formativos: tempo presente, futuros possíveis e Ensino de História

09, 10 e 11 de agosto de 2023

UFBA Universidade Federal da Bahia

Grupo de Trabalho Ensino de História ANPUH

(MOREL, 2021); (iv) na expansão dos oligopólios de tecnologia digital e a crescente dependência destes pela sociedade civil²; (v) nos fenômenos da exclusão digital e do ensino remoto nas escolas (NASCIMENTO et al., 2020); e (vi) nos atos terroristas da extrema direita organizados também pelo ciberespaço – em 8 de Janeiro de 2023 em Brasília – com pedidos de golpe militar, resultando em mais de mil prisões (BRASIL, 2023). O anjo da História se apressa, mas as cicatrizes do tempo ainda estão expostas e o sangue de suas vítimas desliza pelo território como lembranças dos sonhos de outrora que fertilizam os campos do amanhã (BRINCO, 2023).

Figura 1: Sem título

Autor: A imagem foi gerada com inteligência artificial (i.a.) "Bing Image Creator". Foram criadas individualmente, com comandos do tipo "uma assustada, desenho preto e branco...". O comando "pessoa fazendo cocô" foi bloqueado, por isso tive de usar o *prompt* "pessoa agachada...". Cada uma foi copiada editada e composta com as demais no *software* Paint 3D. Optei por assinar como uma provocação: foi plágio via i.a., um trabalho técnico de reprodução ou houve procedimentos que envolviam criação?

Referências

BOMFIM, Marcus. Exercícios de livros didáticos e a avaliação democrática das aprendizagens. *Revista Teias*, v. 24, n. 72, p. 394–407, 24 jun. 2023. Disponível em: <<https://www.e-publicacoes.uerj.br/index.php/revistateias/article/view/67054>>. Acesso: 16 ago. 2023.

Anais do Encontro Estadual de Ensino de História – ANPUH/BA. (Re)formas educacionais e Itinerários (re)formativos: tempo presente, futuros possíveis e Ensino de História. Salvador: UFBA, 2023. ISSN 2965-5528

BRINCO, Naicon de Souza. Ensino de História na educação básica: a experiência histórica romana, e o tempo presente, na sala de aula. *Revista TransVersos*, n. 23, p. 230–251, 22 dez. 2021a. Disponível em: <<https://www.e-publicacoes.uerj.br/index.php/transversos/article/view/62326>>. Acesso: 28 de ago. de 2023.

BRINCO, Naicon de Souza. Ensino de história na educação básica e a expansão do capital imperialismo no ciberespaço. *Revista TransVersos*, n. 27, p. 70–91, 10 maio 2023. Disponível em: <<https://www.e-publicacoes.uerj.br/index.php/transversos/article/view/73011>>. Acesso: 30 maio 2023.

BRINCO, Naicon de Souza. Ensino de história na educação básica: narrativas sobre a ocupação do território a partir da experiência histórica romana e o tempo presente. In: Motta, Márcia Maria Menendes (Org.). *Anais do 31º Simpósio Nacional de História [livro eletrônico]: história, verdade e tecnologia*. São Paulo: ANPUH-Brasil, 2021b. p. 1–13. Disponível em: https://www.snh2021.anpuh.org/resources/anais/8/snh2021/1628517182_ARQUIVO_aaf6ac0f01004fe86887c9b22533a2dd.pdf>. Acesso: 15 ago. 2023.

BRINCO, Naicon Souza; CABRAL, Maria Aparecida da Silva. Ensino de História, aprendizagem significativa e a atuação do professor: desafios do tempo presente. *Revista História Hoje*, v. 9, n. 18, p. 55–76, 23 dez. 2020. Disponível em: <<https://rhhj.anpuh.org/RHHJ/article/view/689>>. Acesso: 7 fev. 2021.

CERTEAU, Michel de. *A invenção do cotidiano: 1. Artes de fazer*. 22. ed. Petrópolis, RJ: Vozes, 2014.

COSTA, Marcella Albaine Farias da. *Ensino de História e Games: Dimensões práticas em sala de aula*. 1º ed. Curitiba: Appris, 2017.

DELEUZE, Gilles; GUATTARI, Félix. *Mil platôs - capitalismo e esquizofrenia*. 1º ed. Rio de Janeiro: Ed. 34, 1995. v. 1.

FONTES, Virgínia Maria Gomes de Mattos. *O Brasil e o capital imperialismo: teoria e história*. 2º ed. Rio de Janeiro: EPSJV/Editora UFRJ, 2010.

GEERTZ, Clifford. Uma descrição densa: por uma teoria interpretativa da cultura. *A interpretação das culturas*. Rio de Janeiro: Zahar, 1978. v. 1. p. 13–41.

HAESBAERT, Rogério. *O mito da desterritorialização: do “fim dos territórios” à mundo territorialidade*. 6º ed. Rio de Janeiro: Berrand Brasil, 2011.

JULIA, Dominique. A Cultura Escolar como Objeto Histórico. *Revista Brasileira de História da Educação*, v. 1, n. 1, p. 9–43, 2001. Disponível em: <<https://periodicos.uem.br/ojs/index.php/rbhe/article/view/38749>>. Acesso: 21 jan. 2023.

KOSELLECK, Reinhart. *Futuro Passado*. Rio de Janeiro: PUC Rio/Contratempo, 2006.

MANIFESTO SOBRE A SEGURANÇA NA EDUCAÇÃO (VÁRIAS AUTORIAS). Site Abertas.org. 2021. Disponível em: <<https://aberta.org.br/portfolio/manifesto-sobre-a-vigilancia-naeducacao/>> Acesso: 24 de março de 2023.

MATTOS, Carmem Lúcia Guimarães de. A abordagem etnográfica na investigação científica. In: MATTOS, Carmem Lúcia Guimarães de; CASTRO, Paula Almeida de (Org.). *Etnografia e educação: conceitos e usos*. Campina Grande: EDUEPB, 2011a. p. 49–83.

MATTOS, Carmem Lúcia Guimarães de. Estudos etnográficos da educação: uma revisão de tendências no Brasil. In: MATTOS, Carmem Lúcia Guimarães de; CASTRO, Paula Almeida de (Org.). *Etnografia e educação: conceitos e usos*. Campina Grande: EDUEPB, 2011, p. 25–48.

PIRES, Francisco. Bitcoin: a moeda do ciberespaço. *GEOUSP Espaço e Tempo (Online)*, v. 21, n. 2, p. 407–424, 19 out. 2017. Disponível em: <<https://www.revistas.usp.br/geousp/article/view/134538>>. Acesso: 22 abr. 2023.

RICOEUR, Paul. *Tempo e narrativa: O tempo narrado*. 1. ed. São Paulo: WMF Martins Fontes, 2010. v. 3.

RÜSEN, Jorn. *História Viva. Teoria Da História III. Formas e Funções do Conhecimento Histórico*. 1ª edição ed. Brasília, DF: UNB, 2010.

RÜSEN, Jörn. Razão histórica. *Teoria da história: os fundamentos da ciência histórica*. Brasília: UNB, 2001.

SANTOS, Milton. O dinheiro e o território. In: MOREIRA, Ruy; OLIVEIRA, Marcio Pinon de; HAESBAERT, Rogério (Org.). *Território, territórios: Ensaio sobre o ordenamento territorial*. 3ª edição ed. Rio de Janeiro: Lamparina, 2007. p. 13–21.

SANTOS, Milton. O retorno do território. In: SANTOS, Milton; SOUZA, Maria Adelia A. DE; SILVEIRA, Maria Laura (Org.). *Território, Globalização e Fragmentação*: 4º ed. São Paulo: HUCITEC, 1998. p. 15–20.

SENNETT, Richard. *O artífice*. 1. ed. Rio de Janeiro: Editora Record, 2019.

SILVA, Alex Alvarez. Aprendizagem histórica e jogos eletrônicos: a consciência histórica entre o conhecimento e a simulação. *Anais do XXIX Simpósio Nacional de História - contra os preconceitos: história e democracia*. Brasília-DF: Anpuh, 2017.

TARDIF, Maurice. *Saberes docentes e formação profissional*. Petrópolis: Editora Vozes Limitada, 2012.

Anais do Encontro Estadual de Ensino de História – ANPUH/BA. (Re)formas educacionais e Itinerários (re)formativos: tempo presente, futuros possíveis e Ensino de História. Salvador: UFBA, 2023.

ISSN 2965-5528